

SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING MILLATLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI

Yusupova Sevara Nizamitdinovna,
PhD, dotsent
Oripova Shaxnoza Kodirjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15356334>

Annotatsiya: Mazkur maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining millatlararo munosabatlarga ko'rsatayotgan ta'siri tahlil qilingan. Maqolada sun'iy intellekt texnologiyalaridan oqilona foydalanish orqali millatlararo munosabatlar va hamkorlikni mustahkamlash, shuningdek, salbiy oqibatlarining oldini olish yo'llari muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, millatlararo munosabatlar, globalizatsiya, til va madaniyat, qadriyatlar, ta'lim, dezinformatsiya, raqamli tengsizlik.

Аннотация: В данной статье анализируется влияние технологий искусственного интеллекта на межнациональные отношения. В статье обсуждаются пути укрепления межнациональных отношений и сотрудничества, а также предотвращения негативных последствий посредством использования искусственного интеллекта.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, межнациональные отношения, глобализация, язык и культура, ценности, дезинформация, цифровое неравенство.

Abstract: This article analyzes the impact of artificial intelligence technologies on interethnic relations. The article discusses ways to strengthen interethnic relations and cooperation through the rational use of artificial intelligence technologies, as well as ways to prevent negative consequences.

Key words: Artificial intelligence, interethnic relations, globalization, language and culture, values, disinformation, digital inequality

Sun'iy intellekt texnologiyalari XXI asrning eng muhim innovatsiyalaridan biri bo'lib, insoniyat hayotining barcha sohalariga, shu jumladan, millatlararo munosabatlarga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Sun'iy intellektning millatlararo munosabatlarga ta'siri barcha yo'nalishlarda yaqqol namoyon bo'lib, hattoki milliy-madaniy qadriyatlar, an'analar va o'zlikni anglashga ham ta'sir etmoqda.

Globalizatsiya sharoitida millatlar va madaniyatlar o'rtasidagi aloqalar va ta'sir kuchayib bormoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalari bu jarayonni yanada tezlashtirib, milliy-madaniy xilma-xillikni saqlash va milliy o'zlikni anglash, millatlararo munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqish masalalarini dolzarb qilib qo'yimoqda. Sun'iy intellektning millatlararo munosabatlar va madaniyatga ta'sirini o'rganish millatlararo munosabatlarni to'g'ri yo'naltirish hamda turli millatlar o'rtasidagi muammoli vaziyatlarni oldini olish uchun zarurdir.

Sun'iy intellekt bugungi kunda ko'plab ilmiy ishlarning asosiy mavzusiga aylanib ulgurgan. Turli soha olimlari ham aynan o'z yo'nalishlariga sun'iy ongning ta'sirini o'rganib, tahlil qilishga harakat qilmoqda. Bugungi kunda Sun'iy intellektning xalqaro va millatlararo munosabatlarga va madaniyatga ta'siriga bag'ishlangan bir qator ilmiy ishlar mavjud. Millatlararo va xalqaro munosabatlarga ta'siri haqida rus olimlaridan Sankt-Peterburg davlat universiteti aspiranti T.Grishanina "Sun'iy intellekt xalqaro munosabatlarda mavzusida"[1], Moskva davlat Xalqaro munosabatlar instituti olimlaridan A.D.Korobkov "Sun'iy intellekt texnologiyalarining xalqaro va millatlararo munosabatlarga ta'siri"[2] mavzusida, xorijiy olimlardan Germaniyada joylashgan xalqaro munosabatlar instituti olimi Octavio Kulezs "Sun'iy intellekt va xalqaro madaniy munosabatlar" ("Artificial Intelligence and International Cultural Relations")[3] yo'nalishida ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar va ularning natijalariga ko'ra xalqaro va millatlararo munosabatlarda sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni tobora kuchayib bormoqda.

Avvalo, bugungi kunda sun'iy intellektning ommalashib borayotgani turli millatlar o'rtasidagi o'zaro ma'lumot almashinuvni kengaytirmoqda, turli tillar o'rtasidagi to'siq sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida tez va oson hal etilmoqda. Turli tillardagi matn, ovozli yozuv va shu kabilarni avtomatik tarjima qilishga mo'ljallangan til ilovalari sun'iy intellektning eng keng tarqalgan turlaridan biridir. Bu kabi sinxron tarjima apparatlari yordamida til to'siqlari juda oson yo'qotiladi va bu esa o'z navbatida, millatlar o'rtasida aloqalarni yanada mustahkamlaydi.

Shuningdek, sun'iy intellekt turli madaniyatlarini va milliy an'alarini texnologiyalar orqali o'zga millat vakillariga oson yetkazib bera olishi va buning natijasidagi o'zaro anglash turli madaniyatlar o'rtasidagi har sohadagi hamkorlikni yanada rivojlantirishga ko'mak beradi. Ayrim sun'iy intellekt texnologiyalari turli millatlar va madaniyatlar o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni tez va oson aniqlashi natijasida turfa xil vakillar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni yanada kuchaytirishga xizmat qiladi.

Turli millatlarning o'zaro do'stlik aloqalarini rivojlantirishda ta'lim alohida o'rin tutadi. Sun'iy intellektidan foydalangan holda turli ta'lim platformalarining yaratilishi va ularning tobora ommalashib borayotgani ham turli mamlakatlar va turli millatdagi o'quvchi, talaba va tadqiqotchilarni aynan bir ta'lim platformasi orqali bilim olishiga ko'mak bermoqda bu esa madaniy almashinuv va milliy totuvlikni yanada kengaytiradi.

Sun'iy internet texnologiyalar millatlararo totuvlikka yangi keng yo'l ochgan holda bugungi kunda yanada rivojlanib bormoqda. AQSHning sobiq davlat kotibi, mashhur siyosatshunos, diplomat Genri Kissenjer "Men sun'iy intellekt va u bilan bog'liq yo'nalishlar insoniyatni xuddi Renessans davridagidek o'zgartirishiga ishonch hosil qildim" deb yozgan edi. [4]

Lekin yuqoridagi kabi ijobiy natijalar bilan birgalikda, ayni damda sun'iy ongning salbiy tomonlari ham xalqaro va millatlararo munosabatlarga ta'sir ko'rsatmoqda. Sun'iy intellektning eng kuchli xavf-xatarlaridan biri sifatida esa, soxta xabarlar va turli tashviqotlarning keng tarqalishi ko'rilmogda.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterrish 2023 yilgi "Sun'iy intellekt farovonlik uchun" global sammitidagi tabrik nutqida shunday deydi: "Sun'iy intellekt har kuni gazeta va jurnallar, internet sahifalarining bosh sarlavhalariga tushmoqda lekin bu har doim ham ijobiy emas... Texnologik yetakchilar va ekspertlar xalqaro tartibning shundoq ham zaif holatiga putur yetkazuvchi dezinformatsiya (soxta xabar)ning kuchayishiga sabab bo'ladigan potensial xavflar haqida ogohlantirmoqdalar." [5]

Sun'iy intellekt texnologiyalari siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy sohalarga tobora chuqur kirib borib, xalqaro tizimning zaifligini yangi omilga aylantirmoqda: soxta yangiliklar va ijtimoiy tarmoqlardagi manipulyativ nashrlar orqali jamoatchilik fikriga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Sun'iy ongning ayrim mamlakatlar va mintaqalardagi vaziyatni beqarorlashtirishi mumkin bo'lgan yolg'on xabarlar va yangiliklar, turli targ'ibot materiallarini oson tarqatishi tufayli ayni davlat hududida yashovchi turli millatlar o'rtasidagi tushunmovchiliklar va ba'zi nizolarga ham sabab bo'lmoqda.

Shuningdek, sun'iy intellekt o'zi bilan raqamli tengsizlik muammosini yaratmoqda, ya'ni sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish imkoniyati notekis bo'lmoqda, chunki rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasida hamda, alohida mamlakatlar ichidagi mavjud ijtimoiy tengsizlikni yanada kuchaytirishi mumkin. Ijtimoiy tengsizlik muammolari barcha zamonlarda millatlar va millatlararo munosabatlarga bevosita ta'sir ko'rsatib kelgan.

Turli mamlakatlar, turli millatlar, turli guruhlar iqtisodiyot, harbiy soha va hattoki siyosatda ham ustunlikka erishish uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishi mumkin. Bu esa ular o'rtasidagi keskinlik va raqobatning kuchayishiga olib kelishi mumkin.

Ayrim holatlarda esa sun'iy ong tizimlari orqali tarqatiladigan ayrim modellar, texnologiyalar esa mamlakatlar va ularning ichudagi turli millatlarning milliy va madaniy o'ziga xosligi va xilma-xilligini yo'qolishiga olib kelishi mumkin.

Sun'iy intellekt tizimlarning maxfiyligi, shaffofligi masalalarida ayniqsa millatlararo munosabatlar nuqtai nazaridan jiddiy axloqiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Shuningdek, sun'iy intellekt bugungi kunda xalqaro diplomatiya, aholi migratsiyasi, savdo-sotiq va madaniy almashinuvga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Raqamlashtirish jarayonlari tobora kuchayib borayotgan bir davrda, sun'iy intellekt texnologiyalarining ham barcha sohalarga kirib borishi, ayrim hollarda, inson kapitalini o'rini egallashi ham kutilayotgan davrda, millatlararo munosabatlar va milliy madaniyatni yanada rivojlantirish uchun sun'iy ong texnologiyalaridan to'g'ri foydalanishni yo'lga qo'yish har bir millat va har bir davlat uchun bugungi kunda dolzarb ahamiyatga ega. Bu o'rinda insonlarda tanqidiy fikrlashni kuchaytirish, turli millatlarga tolerantlik g'oyalarining to'g'ri yetib borishini ta'minlash va har bir shaxsda internet va mediasavodxonlik bilimlarini kuchaytirish har qachongidan ham muhimdir. Sun'iy intellektning millatlararo munosabatlarga ta'siri va ularning to'g'ri yo'lda rivojlanishiga e'tibor har bir davlatning o'zaro milliy totuvligiga, bu esa, xalqaro hamjamiyatning birgalikda barqaror rivojlanishiga olib keluvchi faktorlardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Татьяна Гришанина Искусственный интеллект в международных отношениях: роль и направления исследования// Вестник РГГУ. Серия «Политология. История.международные отношения» 2021 №4 С.10-18
2. Коробков А.Д. Влияние технологий искусственного интеллекта на международные отношения. Вестник МГИМО-Университета.2021
3. Octavio Kulezs Sun'iy intellekt va xalqaro madaniy munosabatlar ("Artificial Intelligence and International Cultural Relations")
4. Андрей Волков – геополитик, статья «Искусственный интеллект и международные отношения: социальные аспекты и влияние на международную безопасность» <https://russiancouncil.ru/blogs/a.vol-kov/isskusstvenniyy-intellekt-i-mezhdunarodnye-otnosheniya-sotsialny-aspekt/>
5. Antonio Guterrish UN "AI for good" Global Summit in Geneva, Switzerland aiforgood.itu.int